

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Абзалова Хуршида Мирзиятовна УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВЫХ БЕПОРЯДКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	5
2. Allanova Azizaxon Avazxonovna O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDIGA TAZYIQNI, ZO'RAVONLIKNI YOKI SHAFQATSIZLIKNI TARG'IB QILUVCHI MAHSULOTNI OLIB KIRISH UCHUN JNOIY JAVOBGARLIK.....	12
3. Esanov Azamat Esirgapovich ETIL SPIRTI YOKI ALKOGOL MAHSULOTLARINI QONUNGA XILOF RAVISHDA ISHLAB CHIQRARISH YOKI ULARNI MUOMALAGA KIRITISH: JNOIY JAVOBGARLIK VA AYRIM O'XSHASH QILMISHLARDAN FARQLASH MASALALARI.....	19
4. Иброхимова Зулхумор Солих қизи АЁЛЛАРНИ ОИЛАВИЙ (МАИШИЙ) ЗЎРАВОНЛИҚДАН ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	30
5. Исмаилов Тимур Камалатдинович ЭКСТРЕМИЗМ ВА ЭКСТРЕМИСТИК ФАОЛИЯТНИНГ НАЗАРИЙ ТУШУНЧАЛАРИ.....	37
6. Камалова Дилдора Гайратовна ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШГА СУИҚАСД ҚИЛИШНИНГ ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	45
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович АФФЕКТ ҲОЛАТИДА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИЛГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ.....	53
8. Ҳамидов Нурмуҳаммад Ориф ўғли ТЕРРОРИЗМ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР УЧУН АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДАГИ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАСИ.....	65
9. Xaydarov Shuxratjon Djumayevich KASB YUZASIDAN O'Z VAZIFALARINI LOZIM DARAJADA BAJARMASLIK JNOYATI OBYEKTIV TOMONINING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI.....	76
10. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich КОРРУПЦИЯ ҲАМДА КОРРУПЦИЯВИЙ ЖИНОЯТЧИЛИК ТУШУНЧАСИ, КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ ВА УНИНГ ШАКЛЛАРИ.....	83
11. Niyozova Salomat Saparovna JNOYATLARNI KVALIFIKASIYA QILISH TUSHUNCHASI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	92
12. Sunnatov Vohid Toshmurodovich AXLOQ TUZATISH ISHLARI JAZOSINI O'TASHNING AYRIM XUSUSIYATLARI.....	105

Иброҳимова Зулҳумор Солих қизи,
 Жиноят ишлари бўйича Чилонзор туман суди судья ёрдамчиси
 юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
 E-mail: zulxumor2021@mail.ru

**АЁЛЛАРНИ ОИЛАВИЙ (МАИШИЙ) ЗЎРАВОНЛИҚДАН ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ
 МУҲОФАЗА ҚИЛИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ**

For citation: Ibrokhimova Zulkhumor Solikh kizi. SOME ISSUES OF CRIMINAL LEGAL PROTECTION OF WOMEN FROM FAMILY (DOMESTIC) VIOLENCE. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 8, pp. 30-36

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13527117>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилигида оила ва оилавий муносабатларга қарши жиноят сифатида “Оилавий (маиший) зўравонлик”нинг криминализация қилинишининг ижтимоий зарурати ривожланган давлатларнинг жиноят қонунчилиги тажрибаси билан қиёсий-ҳуқуқий таҳлил қилиниб асослантирилган. 2023 йилда оилавий (маиший) зўравонлик содир этганликда айбдор деб топилган шахсларга оид статистик маълумотлар ўрганилган. Ривожланган хорижий давлатларда гендер зўравонликка қарши олиб борилаётган ҳуқуқий ислохотларидан келиб чиқиб, ҳимоя ордери берилган шахсларнинг ҳаёти ва соғлиғини хавф остида қолдирилишини олдини олиш мақсадида, ҳимоя ордери талабларини такроран бузганлик учун жиноий жавобгарлик киритиш, шу мақсадда, ЖКни 126²-модда билан тўлдириш лозимлиги асослантириб берилган.

Калит сўзлар: Оилавий (маиший) зўравонлик, шахвоний шилқимлик, руҳий зўравонлик, абьюзинг, ҳимоя ордери, гендер зўравонлик, криминаллаштириш.

Иброҳимова Зулҳумор Солих қизи,
 Помощник судьи Чиланзорского районного суда по уголовным делам
 Доктор философии по юридическим наукам (PhD)
 E-mail: zulxumor2021@mail.ru

**НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН ОТ
 СЕМЕЙНОГО (ДОМАШНЕГО) НАСИЛИЯ**

АННОТАЦИЯ

В данной статье на основе сравнительно-правового анализа с опытом уголовного законодательства обосновывается социальная необходимость криминализации «семейного (домашнего) насилия» как преступления против семьи и семейных отношений в уголовном законодательстве Республики Узбекистан, развитых стран. В 2023 году изучена статистика лиц, признанных виновными в семейном (домашнем) насилии. На основе правовых реформ, проводимых по борьбе с гендерным насилием в развитых зарубежных странах, в целях

предотвращения угрозы жизни и здоровью лиц, которым выдан охранный ордер, обосновано введение уголовной ответственности за неоднократное нарушение требований охранный ордера, ордера, и для этого необходимо дополнить УК статьей 126².

Ключевые слова: Семейное (домашнее) насилие, сексуальные домогательства, психическое насилие, абьюзинг, охранный ордер, гендерное насилие, криминализация.

Ibrokhimova Zulkhumor Solikh kizi,

Assistant Judge of the Chilanzor District Court for Criminal Cases,

Doctor of Philosophy (PhD) in Law

E-mail: zulxumor2021@mail.ru

SOME ISSUES OF CRIMINAL LEGAL PROTECTION OF WOMEN FROM FAMILY (DOMESTIC) VIOLENCE

ANNOTATION

This article, based on comparative legal analysis with the experience of criminal legislation, substantiates the social need to criminalize “family (domestic) violence” as a crime against family and family relations in the criminal legislation of the Republic of Uzbekistan. developed countries. In 2023, the statistics of persons found guilty of family (domestic) violence were studied. Based on the legal reforms carried out to combat gender-based violence in developed foreign countries, in order to prevent a threat to the life and health of persons who have been issued a protection order, the introduction of criminal liability for repeated violations of the requirements of a protection order is justified. warrants, and for this it is necessary to supplement the Criminal Code with Article 126-2.

Keywords: Family (domestic) violence, sexual harassment, mental violence, abuse, protective order, gender-based violence, criminalization.

Ўзбекистон Республикасида жамиятнинг асосий бўғини оилани қўллаб-қувватлаш, хотин-қизларни ҳимоя қилиш замонавий давлат сиёсатининг устувор йўналиши ҳисобланади.

Оила муҳотида содир этиладиган жиноятлар жамият асосларига путур етказди, ҳаёт сифатига салбий таъсир кўрсатади ҳамда жамиятдаги криминоген муҳитни ёмонлаштиради.

Жиноий оилавий (маиший) зўравонлик “жабрланувчиларнинг турли даражада азобланиши, ногирон бўлиб қолиши, меҳнат қобилиятини йўқотиши, тиббий ёрдам ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш харажатларини ошиши, болалар ва бошқа оила аъзолари ўртасида уйсизлик даражасининг ошишига сабаб бўлади”[1] ҳамда “мамлакатдаги демографий вазиятга ҳамда бола тарбияси асосларига путур етказувчи миллий хавфсизликка дахлдор муаммо бўлиб ҳисобланади” [2].

Сўнгги йилларда бир қатор давлатлар жиноят кодексларида руҳий ва иқтисодий зўравонлик (АҚШ, Буюк Британия, Канада, Франция, Польша), шахвоний шилқимлик ва таъқиб қилиш (stalking) (АҚШ, Буюк Британия, Канада, Польша), аёлларнинг розилигисиз уларнинг жинсий аъзоларида жароҳат етказувчи жарроҳлик амалиётини ўтказиш (АҚШ, Буюк Британия, Канада) каби ҳаракатлар учун жиноий жавобгарлик киритилди.

Швецияда турмуш ўртоғи томонидан содир этилган зўравонлик аёллар дахлсизлигини кўпол равишда бузиш ҳисобланади ҳамда худди шундай хатти-ҳаракатни бегоналар томонидан содир этишга нисбатан оғирроқ жавобгарликка сабаб бўлади[3].

Мамлакатимизда 2019 йилда “Хотин-қизларни тазйик ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонун[4] қабул қилинди ҳамда Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 11 апрелдаги ЎРҚ-829-сонли Қонуни билан Жиноят кодекси “Оилавий (маиший) зўравонлик” деб номланувчи янги 126¹-модда билан тўлдирilib, оилавий (маиший) зўравонлик криминализация қилинди[5]. 2023 йилда ЖК 126¹-моддаси (Оилавий (маиший) зўравонлик) бўйича 203 нафар шахс судланиб, уларнинг 59 нафарига озодликдан маҳрум этиш жазоси, 144 нафарига эса, озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазо чораси қўлланилган.

Таъкидлаш лозимки, оилавий зўравонлик бошқа жиноятлардан ўзининг латентлиги ва тизимлиги (кўп маротаба, доимий такрорланиши) билан ажралиб туради. Бу борада Э.З.Илгамова таъкидлаганидек, “оилавий зўравонлик – такрорланиш давомийлиги доимий равишда ошиб борадиган жисмоний, даҳанаки, руҳий ва иқтисодий зўравонлик бўлиб, назорат қилиш, кўрқитиш, кўрқув ҳиссини сингдириш мақсадида содир этилади” [6].

И.Р.Шикула ва Т.С.Кандабаровалар эса, аёлларга нисбатан зўравонликка шахвоний шилқимлик, турмуш ўртоғи (биргаликда истиқомат қилувчи) ҳаракатлари устидан доимий назорат қилиш, руҳий зўравонлик, соғлиғига турли даражада тан жароҳати етказиш, иқтисодий зўравонлик, фақатгина ўз манфаатлари йўлида болалар билан манипуляция қилиш, ҳаракат (имо-ишора) билан кўрқитиш, оила учун муҳим қарорларини яққабошчилик асосида қабул қилиш, абьюзинг, яъни турли шаклларда камситиш, ҳаворат қилиш, ёмон муносабатда бўлиш, жабрланувчининг шахсий фикрини ва хоҳиш-истакларини инкор этиш кабиларда намоён бўлади [7], деб ҳисоблайдилар.

Шубҳасиз, оилавий зўравонлик ҳар қандай замонавий жамиятга хос бўлган мураккаб ва жиддий муаммолардан бири бўлиб, Ўзбекистон учун ҳам бегона эмас. Хусусан, Ўзбекистон 2022 йилда Жаҳон банкининг “Аёллар, бизнес ва қонун” индексида 77,1 балл тўплаган бўлиб, бу эркакларга тегишли бўлган ҳуқуқнинг 77 фоизи ва эркаклар 1 доллар оладиган ишда аёллар 77 цент олишини англатади. Гарчи Ўзбекистон ушбу соҳада энг салмоқли ислохотларни амалга ошираётган 18 та давлатдан бири сифатида тан олинган бўлсада, бу борада амалга оширилиши лозим бўлган ишлар кўп.

Шу билан бирга, юридик оқибатлар ва жавобгарликнинг мавжуд эмаслиги жавобгарликдан қутилиб қолиш ҳиссини оширади ва оилавий зўравонликни такрорлаш учун туртки бўлади [8].

Таъкидлаш лозимки, ўз вақтида оилавий зўравонликнинг олдини олмаслик, унинг кўп қарра такрорланишига ва охир-оқибатда жабрланувчига оғир тан жароҳати етказилиши ёки ўлимига ҳам сабаб бўлиши мумкин. Масалан, Хоразм вилояти Шовот туманида 72 ёшли эркак хотини уни сеҳр-жоду қилганликда айблаб, унинг бош қисмига 17 маротаба болта билан зарба бериб, ўлдирган. Ёки бўлмаса, Бухоро вилояти Қоракўл туманида эр рашк ортидан 34 ёшли хотинини 16 марта пичоқ уриб ўлдирган. Ёки бўлмаса, Тошкент шаҳри Чилонзор туманида эркак эгизак ҳомиласи бўлган турмуш ўртоғини оилавий низо орқасидан бўғиб ўлдиради.

Шу билан бирга хорижий мамлакатларда аёлларни оилавий зўравонликдан ҳимоя қилиш бўйича махсус қонунлар ҳам қабул қилинганлигини қайд этиш лозим. Хусусан, АҚШда “Аёлларга нисбатан зўравонликка қарши курашиш тўғрисида”ги Қонун (1994 йил), Малайзияда “Оилавий зўравонлик тўғрисида”ги Қонун (1994 йил), Қирғизистонда “Оилада зўравонликдан ижтимоий-ҳуқуқий ҳимоя тўғрисида”ги Қонун (2003 йил), Буюк Британияда “Оилавий зўравонлик, ушбу соҳадаги жиноятлар ва жабрланувчилар тўғрисида”ги Қонун (2005 йил), Польшада “Оилада зўравонликка қарши курашиш тўғрисида”ги Қонун (2005 йил), Ганада “Оилавий зўравонлик тўғрисида”ги Қонун (2007 йил), Словенияда “Оилада зўравонликнинг олдини олиш тўғрисида”ги Қонун (2008 йил), Қозоғистонда “Маиший зўравонлик профилактикаси тўғрисида”ги Қонун (2009 йил), Озарбайжонда “Маиший зўравонликнинг олдини олиш тўғрисида”ги Қонун (2010 йил) қабул қилинди.

Австрияда эса, “Хавфсизлик тўғрисида”ги Қонун (1991 йил) билан аёллар ҳам полиция муҳофазаси остига олинган ва полициянинг бу борадаги мажбуриятларини белгилаб берилган. “Оилавий зўравонлик тўғрисида”ги Қонун (1997 йил) эса, бир қатор муҳим қоидаларни белгилади: полицияга оилавий зўравонни 10 кундан 20 кунга қадар бўлган муддатга уйдан олиб чиқиб кетиш ҳуқуқини берди; жабрланувчига фуқаровий юстиция тизими орқали узок муддатга ҳимоя ордери олиш учун мурожаат этиш ҳуқуқи ҳамда полиция аралашувидан сўнг жабрланувчига дарҳол ёрдамдан фойдаланиш ҳуқуқи берилди.

“Оилавий зўравонлик тўғрисида”ги Қонун қабул қилиниши билан мамлакатнинг ҳар бир ҳудудида полиция ва ижтимоий хизматлар ҳаракатларини мувофиқлаштириш ва жабрланувчиларга ёрдам кўрсатиш мақсадида интервенция марказлари тизими ташкил этилди. Марказлар Ички ишлар вазирлиги ва Аёллар ишлари бўйича вазирлиги томонидан

молиялаштирилади, лекин аёлларга оид нодавлат нотижорат ташкилотлари томонидан бошқарилади. Бунда полиция оилавий зўравонни уйида чиқарган тақдирда бу ҳақда маҳаллий интервенция марказига хабар бериши лозим бўлади. Марказ шу заҳоти жабрланувчи билан алоқа ўрнатади ва уни қўллаб-қувватлаш ҳамда хавфсизлигини режалаштиришга қўмаклашиш чораларини кўради.

Шу билан бирга мазкур Қонун билан Жиноят кодексига ҳам бир қатор тузатишлар киритилди, уларга кўра, ҳар қандай зўравонлик тусидаги хатти-ҳаракатлар учун, жабрланувчининг розилигидан қатъи назар, жиноятчи жинойи таъқиб этилиши белгиланди, қолаверса, такрорий оилавий зўравонлик учун жазо чоралари кучайтирилди[9].

Испанияда эса, 2004 йилда қабул қилинган “Гендер зўравонликга қарши интеграциявий ҳимоя чоралари тўғрисида”ги Қонун билан илк мартаба гендер асосидаги зўравонлик тушунчасига аёлнинг собиқ ёки амалдаги жинсий шериги томонидан содир этиладиган зўравонлик сифатида таъриф берилди ҳамда зўравонлик ҳаракатларини барвақт олдини олиш масаласига асосий эътибор қаратади. Қонун билан гендер зўравонлик бўйича ҳукумат комиссияси тузилди, Аёлларга нисбатан зўравонлик бўйича махсус судлар ташкил этилди.

Шунингдек, қонунга кўра, гендер зўравонликнинг ҳар қандай жабрланувчиси (собиқ ва ҳозирги эр-хотин, жинсий шерик, фуқаровий бирга яшовчи) ўзини хавф остида, деб ҳисобласа, ҳимоя ордерини сўраб полиция, суд, прокуратура ёки аёлларни қўллаб-қувватлаш марказига мурожаат этиши мумкин. Бунда ҳимоя ордери бўйича эшитув 72 соатдан кеч қолмай ўтказилади ва уни бериш масаласи судья томонидан ҳал қилинади. Судья айбдорга жабрланувчи билан уйда, ишда ёки коммуникация воситалари орқали алоқа қилишни тақиқлаши мумкин. Хавф юқори бўлган ҳолларда судья ҳуқуқбузарни судга қадар ушлаб туришга қарор қилиши мумкин.

Испания қонунчилиги оилавий зўравонлик ҳолатида, башарти, озодликдан маҳрум этиш муддати икки йилдан кам бўлса, айбдорни ҳимоя ордери талабларига риоя этиш ҳамда зўравонлар учун руҳий даволаниш курсидан ўтиш мажбуриятини юклаган ҳолда жинойи жазодан озод этиш имконини ҳам назарда тутди.

Туркияда оилавий зўравонликка қарши курашиш жиноят ҳуқуқи соҳасидаги ислохотлар доирасида сезиларли даражада такомиллаштирилди. Хусусан, Жиноят қонунидаги 2004 йилги ўзгаришлар натижасида никоҳдаги номусга тегиш ва маданий одатлар, шу жумладан, аёлларни ўғирлаш жиноят сифатида тан олинди, бокира бўлмаган ва турмушга чиқмаган аёлларни камситиш тақиқланди, иш жойида шилқимлик криминализация қилинди. Туркияда шунингдек, жабрланувчиларни ҳимоя қилиш бўйича махсус ҳуқуқий чоралар ҳам қабул қилинган, хусусан, 1998 йилдан ҳимоя ордери институти ишлаб келмоқда, унга кўра, оилавий зўравонликдан жабр кўрган ҳар қандай аёллар ва ушбу зўравонлик гувоҳи бўлган бошқа шахслар тўғридан тўғри полиция ёки судга ҳимоя ордерини сўраб мурожаат қилишлари мумкин. Ҳимоя ордери 6 ойлик муддат билан чекланган ва унинг бузилиши 3 ойдан 6 ойгача муддатга қамоққа олинишига сабаб бўлиши мумкин[10].

Молдова ЖКда ҳам “Оиладаги зўравонлик” (201¹-модда) учун жавобгарлик назарда тутилган. Унга кўра, бир оила аъзосининг бошқа оила аъзосига нисбатан қасддан содир этилган қуйидагиларда ифодаланадиган ҳаракатлари ёки ҳаракатсизлиги оилавий зўравонлик ҳисобланади: а) дўппослаш, енгил тан жароҳати етказиш ёки бошқа соғлиғига жиддий бўлмаган зарар етказиш билан боғлиқ бўлган бошқа зўравонлик ҳаракатларини содир этиш; б) ўз иродасига буйсундириш ёки шахсий назорат қилиш мақсадида ажратиб қўйиш, кўркитиш; в) иқтисодий воситалардан, шу жумладан, яшаш учун маблағлардан маҳрум қилиш, жабрланувчига енгил тан жароҳати ёки соғлиғига унча оғир бўлмаган шикаст етказиш (жазо – 150 соатдан 180 соатгача жамият фойдасида ҳақ тўланмайдиган меҳнат қилиш ёки 4 йилгача озодликдан маҳрум этиш)[11].

Украина ЖКда “Оилавий зўравонлик” (126¹-модда) учун жавобгарлик назарда тутилган. Унга кўра, оилавий зўравонлик, яъни эр-хотин, собиқ эр-хотинлар ёки айбдор оилавий (яқин) муносабатда бўлган (илгари бўлган) бошқа шахсларга нисбатан тизимли

равишда қасддан жисмоний, руҳий ёки иктисодий зўравонлик содир этиш, жисмоний ёки руҳий азобланишга, соғлиғи бузилишига, меҳнат қобилияти бузилишига, руҳий қарамликка ёки жабрланувчи ҳаёти сифати ёмонлашувига сабаб бўлса, жавобгарликка (150– 240 соат жамоат ишлари ёки 6 ойгача қамоқ ёхуд 5 йилгача озодликни чеклаш ёхуд 2 йилгача озодликдан маҳрум этиш) сабаб бўлади [12].

Бразилияда 2006 йил 7 августда кучга кирган 11340-сонли Федерал қонун (Мария да Пенья Қонуни) аёлларга нисбатан оилавий зўравонликнинг олдини олиш учун фуқаролик, жиноят, процессуал, меҳнат ва тиббий механизмларни шакллантирди. Мазкур қонунда оилавий зўравонликка инсон ҳуқуқлари бузилиши шакли бўлиб, аёлларга нисбатан ўлим, тан жароҳати, жисмоний ёки руҳий азоб, шунингдек, руҳий ёки маънавий зарар етказиши мумкин бўлган жинсий белги бўйича содир этиладиган ҳаракат ёхуд ҳаракатсизлик сифатида таъриф берилди. Бундай жиноятлар қонун чиқарувчи томонидан унча оғир бўлмаган ва ўртача оғир жиноятлар тоифасидан чиқарилиб, улар учун жазо чораси сезиларли даражада кучайтирилди. Шунингдек, 2015 йилги “Феминицид тўғрисида”ги қонун билан Жиноят кодексига тегишли тузатиш киритилиб, унга кўра, “аёлларни аёл жинсига мансублиги муносабати билан ўлдириш” жиноий жавобгарликка сабаб бўлади (ЖК 121-моддаси) [13].

Юқоридагилардан келиб чиқиб, таъкидлаш лозимки, мамлакатимизда ҳам тазйик ўтказган ва (ёки) зўравонлик содир этган ёхуд уларни содир этишга мойил бўлган шахс томонидан ҳимоя ордери талабларини бажармаслик учун маъмурий жавобгарлик (МЖТК 206¹-модда) назарда тутилган. Бу борадаги хорижий тажрибадан келиб чиқиб, шунингдек, ушбу ҳаракатларни такроран содир этишнинг ижтимоий хавфлилик даражаси ошиши ва бу ҳимоя ордери берилган шахсларнинг ҳаёти ва соғлиғини хавф остига қўйиши мумкинлигини инобатга олиб, ҳимоя ордери талабларини такроран бузганлик учун жиноий жавобгарлик киритиш, шу мақсадда, ЖКни 126²-модда билан тўлдириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Шу билан бирга айрим давлатларда, масалан, Қозоғистон ЖК 121¹-моддасида **ўн олти ёшга тўлмаган шахсга шахвоний шилқимлик қилганлик** учун жиноий жавобгарлик белгиланган. Бизда Жиноят кодексига ўн олти ёшга тўлмаган шахсга нисбатан уятсиз-бузук ҳаракатлар қилиш (129-модда) учун жавобгарлик белгиланган бўлсада, ушбу жиноят таркиби шахвоний шилқимликдан фарқланади. Таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 11 апрелдаги ЎРҚ–829-сонли Қонунига асосан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга шахвоний шилқимлик учун (41¹-модда) жавобгарлик киритилган эди. Амалда ушбу модда билан жавобгарликка тортиш учун ҳуқуқбузар ҳар қандай шахсга, шу жумладан вояга етмаганларга нисбатан шахвоний шилқимлик қилиши асос бўлади. Ушбу қилмишнинг бошқаларга қараганда вояга етмаганларга нисбатан содир этилиши ижтимоий хавфлилик даражасини оширади. Шу сабабли ЖКга ўн олти ёшга тўлмаган шахсга шахвоний шилқимлик қилганлик учун жиноий жавобгарлик белгилаш таклиф этилмоқда.

Юқоридагилар асосида ЖКни қуйидаги таҳрирдаги 129¹-модда билан тўлдириш таклиф этилади:

“129¹-модда. Ўн олти ёшга тўлмаган шахсга шахвоний шилқимлик қилиш

Ўн олти ёшга тўлмаган шахсга нисбатан шахвоний шилқимлик қилиш, яъни шахсга нисбатан унинг учун номақбул бўлган ҳамда унинг шаъни ва кадр-қимматини таҳқирлайдиган, шахснинг ташқи қиёфасини ёки қадди-қоматини тавсифлашда, имо-ишора қилишда, тегинишда, чақиритишда ифодаланган, шахвоний хусусиятга эга бўлган ҳаракатларни бир марта қўпол равишда ёки бир неча марта содир этиш, –

икки йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд икки йилдан уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу ҳаракатлар телекоммуникация тармоқлари ёки Интернет жаҳон ахборот тармоғидан фойдаланган ҳолда содир этилган бўлса, –

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади”.

Яна бир муҳим йўналиш бу хотин-қизлар меҳнати билан боғлиқ дискриминация қилиш ҳисобланади. Хорижий давлатлар тажрибаси ўрганилганда меҳнат соҳасида камситишларнинг (дискриминация) тақиқланганлиги ва жазо чоралари белгиланганлигини кўриш мумкин. Хусусан, бу каби нормалар Россия (МЖТК 13.11.1-моддаси), Қозоғистон (МЖТК 90-моддаси) каби давлатларда мавжуд.

Меҳнат соҳасида камситишларнинг (дискриминация) олдини олиш мақсадида амалдаги қонунчиликка махсус жавобгарликни киритиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз. Бунда меҳнат соҳасидаги камситиш хусусиятига эга талаблар келтирилган бўш иш ўринлари тўғрисидаги маълумотларни жойлаштириш ёки тарқатиш, шунингдек ходимнинг тенг меҳнат учун тенг ҳақ олишга, тенг ишлаб чиқариш ва яшаш шарт-шароитларга бўлган ҳуқуқини бузиш билан боғлиқ меҳнат соҳасидаги камситишлар учун маъмурий жавобгарликни ва ушбу ҳаракатларни такроран содир этиш учун жиноий жавобгарликни киритиш мақсадга мувофиқ.

Шу ўринда таъкидлаш лозимки, меҳнат тўғрисидаги қонунчиликни бузганлик учун маъмурий жавобгарликни назарда тутувчи умумий норма бор бўлса-да, бироқ меҳнат соҳасида камситувчи характерга эга бўлган маълумотларни (реклама ва эълонларни) жойлаштирганлик ёки тарқатганлик учун жавобгарликни белгиловчи махсус норма мавжуд эмас.

Шу мақсадда Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексни қуйидаги таҳрирдаги 49⁵-модда билан тўлдириш мақсадга мувофиқ:

“49⁵-модда. Меҳнат соҳасида камситишга (дискриминация) йўл қўйиш

Меҳнат соҳасидаги камситиш хусусиятига эга талаблар келтирилган бўш иш ўринлари тўғрисидаги маълумотларни жойлаштириш ёки тарқатиш, —

фуқароларга базавий ҳисоблаш миқдорининг

уч бараваридан беш бараваригача, мансабдор шахсларга эса — беш бараваридан ўн бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

Худди шундай ҳуқуқбузарлик маъмурий жазо чораси қўлланилганидан кейин бир йил давомида такроран содир этилган бўлса, —

фуқароларга базавий ҳисоблаш миқдорининг беш бараваридан ўн бараваригача, мансабдор шахсларга эса — ўн бараваридан ўн беш бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

Ходимнинг тенг меҳнат учун тенг ҳақ олишга, шунингдек тенг ишлаб чиқариш ва яшаш шарт-шароитларга бўлган ҳуқуқини, шу жумладан ходимни тақдим этиш бўйича хизматлар кўрсатиш шартномаси доирасида ишларни бажаришда ҳуқуқини бузиш билан ифодаланган меҳнат соҳасидаги камситишларга иш берувчи томонидан йўл қўйилиши, —

базавий ҳисоблаш миқдорининг беш бараваридан ўн бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

Ушбу модданинг учинчи қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарлик маъмурий жазо чораси қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса, —

базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн беш бараваридан ўттиз бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади”.

Айни дамда ушбу ҳаракатларни бир йил давомида такроран содир этганлик учун эса, жиноий жавобгарликни белгилаш мақсадга мувофиқ бўлади.

Мазкур тақлифлар хотин-қизлар ва болаларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, уларга нисбатан содир этилаётган зўравонликларнинг олдини олиш ва бундай салбий ҳолатларни камайтиришга хизмат қилади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Харламов В.С. Теория и практика противодействия преступному насилию в семье: системное криминологическое и уголовно-правовое исследование: Автореф. дисс. ... доктора юридических наук. – СПб., 2019. – С. 15. (Kharlamov V.S. Theory and practice of combating criminal violence in the family: systemic criminological and criminal legal research: Abstract of thesis. diss. ... Doctor of Law. – St. Petersburg, 2019. – P. 15.)

2. Домашнее насилие по законодательству зарубежных стран: ответственность и превенция. И.С.Власов и др.; под ред.Н.А.Голованова; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. – М.: Юстицинформ, 2011. – С.25. (Domestic violence under the legislation of foreign countries: responsibility and prevention. I.S. Vlasov and others; edited by N.A. Golovanova; Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation. – М.: Justitsinform, 2011. – P.25.)
3. Шикула И.Р. Проблемные вопросы уголовно-правовой ответственности за семейно-бытовое насилие в отношении женщин. Электронный ресурс. (Shikula I.R. Problematic issues of criminal liability for domestic violence against women. Electronic resource)
4. Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 2019 йил 2 сентябрдаги ЎРҚ-561-сон Қонуни // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.09.2019 й., 03/19/561/3680-сон (Law of the Republic of Uzbekistan "On Protection of Women from Harassment and Violence" dated September 2, 2019 ORQ-561 // National database of legal documents, 09/03/2019, No. 03/19/561/3680)
5. Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизими янада такомиллаштирилиши муносабати билан ўзбекистон республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” 2023 йил 11 апрелдаги ЎРҚ-829-сон Қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 12.04.2023 й., 03/23/829/0208-сон (Law of the Republic of Uzbekistan No. ORQ-829 of April 11, 2023 "On the further improvement of the system of reliable protection of the rights, freedoms and legal interests of women and children" // National legislative information base, 12.04.2023, No. 03/23/829/0208)
6. Илгамова Э.З. Социальная обусловленность исследования повседневных проблем детей в семье// Вестник экономики, права и социологии. – 2010. – №4. – С.164. (Ilgamova E.Z. Social conditionality of the study of everyday problems of children in the family // Bulletin of Economics, Law and Sociology. – 2010. – No. 4. – P.164.)
7. Шикула И.Р., Кандабарова Т.С. Актуальные проблемы уголовно-правовой защиты женщин от домашнего насилия // Образование и право. – 2023. – №11. – С. 505-506. (Shikula I.R., Kandabarova T.S. Current problems of criminal legal protection of women from domestic violence // Education and Law. – 2023. – No. 11. – P. 505-506.)
8. Криминальная агрессия женщин с психическими расстройствами / Т.Б.Дмитриева, К.Л.Иммерман, М.А.Качаева, Л.В.Ромасенко. – 2. изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2003. – С. 125. (Criminal aggression of women with mental disorders / Т.В. Dmitrieva, К.Л. Immerman, М.А. Kachaeva, L.V. Romasenko. – 2nd ed., revised. and additional – М.: Medicine, 2003. – P. 125.)
9. Роза Логар. Хороших законов недостаточно. Опыт Австрии в развитии комплексной системы вмешательства для предотвращения насилия в отношении женщин и поддержки жертв (октябрь, 2008) (Rosa Logar. Good laws are not enough. Austrian experience in developing a comprehensive intervention system to prevent violence against women and support victims) //www.osce.org/gender/item_6_32383.html
10. Принося безопасность домой: борьба с насилием в отношении женщин в регионе ОБСЕ. Сборник примеров хорошего опыта. Секретариат ОБСЕ, Офис Генерального Секретаря, Гендерная секция Июнь 2009 г. (Bringing safety home: combating violence against women in the OSCE region. A collection of examples of good experience. OSCE Secretariat, Office of the Secretary General, Gender Section June 2009)
11. Уголовный кодекс Республики Молдова. (Criminal Code of the Republic of Moldova) https://continent-online.com/Document/?doc_id=30394923
12. Уголовный кодекс Украины. (Criminal Code of Ukraine.) <https://meget.kiev.ua>.
13. Шавьер Ф., Нету Ф. Опыт бразильского законодательства в области борьбы с домашним насилием: теория и практика // Вестник Университета им. О.Е.Кутафина (МГЮА). – 2021. – №1. – С.93-95 (Xavier F., Neto F. Experience of Brazilian legislation in the field of combating domestic violence: theory and practice // Bulletin of the University. O.E. Kutafina (MSAL). – 2021. – No. 1. – P.93-95).

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000